

Restoring Traditional Arable Practices like 'Bolle Akkers': The Role of Agroforestry in Revitalizing Heritage Farming Systems

www.af4eu.eu

Bolle akker (field) in the Waasland

Bolle akkers zijn een iconisch landschapselement in het Waasland, een historische regio in het noorden van België. Deze vierkante, licht verhoogde akkers werden vermoedelijk in de 14e en 15e eeuw aangelegd om de drainage en vruchtbaarheid van de moeilijk waterdoorlatende lemige ondergrond te verbeteren. Hun slimme ontwerp combineert functionaliteit en duurzaamheid, en vormt een prachtig voorbeeld van eeuwenoude landbouwinnovatie. Bij de aanleg van het bolle oppervlak werd de grond langs de vier zijden van een perceel deels hellend afgegraven en werd er van buiten naar binnen toe geploegd. Aan minstens twee zijden werd een brede en diepe gracht gegraven: op een diepte van 60-80cm van het oorspronkelijk niveau werd een strookvormige verbredingaangelegd van 3-4m breed. Vanaf dit oppervlak werd centraal de scheidingsgracht met een breedte en diepte van 1-1,5m gegraven waardoor aan weerszijden 2 terrassen ontstonden van ruim 1m breed. Op deze terrassen werden houtkanten aangeplant met soorten als beuk, wilg, eik, els, plataan en populier. De houtkanten boden bescherming tegen wind, leverden hout en gaven het landschap zijn unieke karakter. Eeuwenlang bepaalden bolle akkers, vaak omringd door knotwilgen of populieren, het gezicht van het Waasland. Maar schaalvergroting en intensieve landbouw bedreigen dit unieke erfgoed. Agroforestry biedt een kans om de bolle akkers nieuw leven in te blazen. Door gewassen zoals klover, tarwe, groenbedekkers en hennep te combineren met bomenrijen ontstaat een duurzaam systeem dat biomassa en koolstof opslaat, biodiversiteit verhoogt en landbouw positioneert als buffer tussen natuur, industrie en woonwijken. Een economisch model rond agroforestry kan de bolle akker opnieuw rendabel maken. Zo behouden deze historische akkers niet alleen hun ecologische waarde, maar blijven ze ook deel uitmaken van het rijke agrarische erfgoed van het Waasland.

Tobi Hallez

Universiteit Gent

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.